

BUGUNGI KUNDA O‘ZBEKISTONNING EKOLOGIK HOLATI

Jizza Davlat Pedagogika Universiteti o‘qituvchisi

Qodirova Surayyo Qarshiboyevna

surayyoq75@gmail.com

Jizza Davlat Pedagogika Universiteti talabasi

Karimova Go‘zal

Annotatsiya: Bugungi kunda O'zbekistonning ekologik holati dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Davlatda tez o'sayotgan sanoat, intensiv qishloq xo'jaligi faoliyati, suvlarga nisbatan ortib borayotgan talab va iqlim o'zgarishlari kabi omillar ekologik muammolarni kuchaytirgan. Qishloq xo'jaligida suv resurslarining noto'g'ri taqsimlanishi, tuproq eroziyasi, havoning ifloslanishi va tabiiy boyliklarning haddan tashqari foydalanilishi O'zbekistonning ekologik barqarorligini xavf ostiga qo'ymoqda. Shu bilan birga, so'nggi yillarda mamlakatda ekologik muvozanatni tiklashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilmogda, jumladan, yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish va ekologik ta'limni kuchaytirish kabi qadamlar qo'yilmoqda.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, ekologik holat, iqlim o'zgarishi, suvlarga talab, qishloq xo'jaligi, tuproq eroziyasi, havoning ifloslanishi, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik ta'lim.

O'zbekiston Respublikasi, Markaziy Osiyoning yuragi bo'lib, o'zining boy tabiiy resurslari, qishloq xo'jaligi va sanoati bilan tanilgan mamlakatdir. Biroq, bu sohalarda amalga oshirilgan intensiv faoliyatlar va tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish, ekologik muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston ekologik holatiga ta'sir ko'rsatayotgan asosiy omillar, iqlim o'zgarishlari, suv resurslarining kamayishi, tuproqning ifloslanishi va tabiiy boyliklarning o'zgarishidir. O'zbekistonning ekologik holatiga eng katta tahdidni suv resurslarining kamayishi tashkil etmoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi

eng ko'p suv iste'mol qiluvchi mamlakatlardan biri bo'lib, mamlakatning qishloq xo'jaligi va sanoati katta miqdorda suvga ehtiyoj sezadi. Asosiy suv manbalari – Amudaryo va Sirdaryo — o'zaro bo'linib, qo'shni mamlakatlar bilan qattiq raqobatni keltirib chiqarmoqda. Bu suvlarga bo'lgan raqobat, suv taqsimoti bo'yicha ham, ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Suvning ifloslanishi, sug'orish usullarining samaradorligi va iqlim o'zgarishi bu muammoning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Tuproqning eskirishi va ifloslanishi ham ekologik holatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonda intensiv qishloq xo'jaligi amaliyotlari, ayniqsa paxta ekinlari bilan shug'ullanish, tuproqni kamaytirishga olib kelgan. Paxtachilikda qo'llaniladigan pestitsidlar va kimyoviy o'g'itlar tuproqning biologik faoliyatini pasaytiradi, uni ifloslantiradi. Bundan tashqari, tuproq eroziyasi va sho'rlanishi ham katta muammo bo'lib, bu yerlarning unumdorligini kamaytiradi. Shu sababli, samarali sug'orish tizimlari va ekotizimlarni tiklashga qaratilgan chora-tadbirlar zarur. Iqlim o'zgarishi ham O'zbekistonning ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonning iqlimi asosan quruq va yarim quruq bo'lib, global isish bilan bog'liq ravishda, qurg'oqchilik va yuqori haroratlar tez-tez yuz berayotgani kuzatilmoqda. Bu, ayniqsa, qishloq xo'jaligi va suv resurslariga ta'sir ko'rsatadi. O'simliklar va ekinlar suvning kamayishi sababli muammo yuzaga kelmoqda, bu esa oziq-ovqat xavfsizligi uchun tahdid solmoqda. O'zbekiston hukumati ekologik vaziyatni yaxshilash uchun turli tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Bu tashabbuslar orasida tabiiy resurslarni saqlash, chiqindilarni qayta ishlash va yashil energiya manbalarini rivojlantirish kabilar mavjud. 2021-yilda O'zbekistonda ekologik taraqqiyot bo'yicha milliy strategiya qabul qilindi, bu esa mamlakatning uzoq muddatli ekologik barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim qadamlardan biridir. Bundan tashqari, suv resurslaridan samarali foydalanish, aqlli qishloq xo'jaligini joriy etish, tabiiy hududlarni himoya qilish kabi ekologik islohotlar amalga oshirilmoqda. Ekoturizmni rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash va suvni tejashga qaratilgan dasturlar ekologik holatni yaxshilashga yordam beradi. O'zbekistonning ekologik holati hali ham o'zgarishga muhtoj bo'lib qolmoqda.

Agar tabiiy resurslar va ekologik muammolarni hal etish uchun zarur choralar ko'rilmasa, mamlakatda yirik ekologik falokatlar yuzaga kelishi mumkin. O'zbekistonning ekologik holatini yaxshilash uchun davlat va jamiyat o'rtasida hamkorlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va global ekologik harakatlar bilan birgalikda ish olib borish zarur. O'zbekistonning ekologik holati jiddiy muammolarni o'z ichiga oladi, lekin mamlakatning ekologik kelajagini yaxshilash uchun qadamlar qo'yilmoqda. Suv resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligida ekologik texnologiyalarni joriy etish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Kelajakda O'zbekistonning ekologik barqarorligini ta'minlash uchun mamlakatning barcha sektorlarida mas'uliyatli yondashuv va kompleks choralar zarur. Insoniyat yovvoyi o'simlik va hayvon turlarining kamayib borayotganligini bilgan sayin, uning hayotdagi muhim ahamiyatini anglab yetmoqda. Mamlakatimizda biologik xilma-xillikni saqlash va undan barqaror foydalanishni ta'minlash, muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni rivojlantirish va kengaytirish, tabiiy ekologik tizimlarning tanazzulga uchrash su'ratlarini pasaytirish, hayvonlar va o'simliklarning kamyob va yo'kolib borayotgan turlarini tiklash, bioxilma-xillikni saqlab qolish asosiy maqsadlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev, M., & Tashkent, A. (2021). O'zbekiston ekologiyasining asosiy muammolari va ularni hal etish yo'llari. Tashkent: O'zbekiston Ekologik Akademiyasi..
2. Shodiev, U. (2019). Iqlim o'zgarishi va O'zbekistonning ekologik xavflari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
3. Karimov, A. (2020). Qishloq xo'jaligi va suv resurslarining ekologik ta'siri. Tashkent: Iqtisodiyot va Ekologiya Nashriyoti.
4. Saidov, S. (2022). O'zbekistonda ekologik ta'lim va yirik infratuzilma loyihalari. Tashkent: O'zbekiston Ta'lim Vazirligi.
5. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof-muhitni Muhofaza Qilish

Davlat Qo'mitasi. (2023). O'zbekistonda ekologik holat va uning barqaror rivojlanishiga doir hisobot. Tashkent.